

Αξιολόγηση στο Πλαίσιο της Συνεκπαίδευσης Θέματα Κλειδιά Πολιτικής και Πρακτικής Εφαρμογής

Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη της Ειδικής Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα εργασίας του Φορέα για την Αξιολόγηση ξεκίνησε το 2005 και συμμετείχαν σε αυτό 23 χώρες. Στόχος του ήταν να εξετάσει πώς η πολιτική και η πρακτική εφαρμογή της αξιολόγησης μπορούν να υποστηρίξουν τη διδασκαλία και τη μάθηση στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης της πρωτοβάθμιας.

Το πρόγραμμα τελικά οδήγησε σε μια θεώρηση του **τι σημαίνει συνεκπαιδευτική αξιολόγηση**.

Διαθέσιμες Πληροφορίες

23 Εκθέσεις Χωρών που περιγράφουν την πολιτική και την πρακτική εφαρμογή της Αξιολόγησης,

Μια **βάση δεδομένων** στο διαδίκτυο με πληροφορίες για την κάθε χώρα,

Μια **συνθετική έκθεση** με τα βασικά ευρήματα σε 19 γλώσσες.

Όλα τα παραπάνω καθώς και πρόσθετο υλικό του προγράμματος είναι διαθέσιμα στο:

www.european-agency.org/site/themes/assessment/

Συνεκπαιδευτική Αξιολόγηση

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα του Φορέα όρισαν τη συνεκπαιδευτική αξιολόγηση ως:

Μια προσέγγιση της αξιολόγησης στη γενική εκπαίδευση όπου η πολιτική και η πρακτική εφαρμογή σχεδιάζονται ώστε να προωθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη μάθηση όλων των μαθητών. Ο συνολικός στόχος της συνεκπαιδευτικής αξιολόγησης

είναι όλες οι πολιτικές και οι διαδικασίες αξιολόγησης να υποστηρίζουν και να προάγουν την επιτυχή συνεκπαίδευση και τη συμμετοχή όλων των μαθητών που είναι ευάλωτοι στον αποκλεισμό, συμπεριλαμβανομένων αυτών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

Η συνεκπαιδευτική αξιολόγηση θεωρείται ένας σημαντικός **στόχος για όλους τους διαμορφωτές εκπαιδευτικής πολιτικής και τους επαγγελματίες.**

Ένα κεντρικό επιχείρημα του προγράμματος είναι ότι **η πρακτική εφαρμογή της συνεκπαιδευτικής αξιολόγησης πρέπει να δώσει προβάδισμα** στη γενική αξιολόγηση...

Οι αρχές της συνεκπαιδευτικής αξιολόγησης είναι αρχές που υποστηρίζουν τη διδασκαλία και τη μάθηση όλων των μαθητών. Η καινοτόμος **πρακτική εφαρμογή της συνεκπαιδευτικής αξιολόγησης** καταδεικνύει καλή **πρακτική εφαρμογή της αξιολόγησης για όλους τους μαθητές.**

Οι Αρχές της Συνεκπαιδευτικής Αξιολόγησης

Η συνεκπαιδευτική αξιολόγηση **στοχεύει ρητά στην παρεμπόδιση του διαχωρισμού** με την αποφυγή (όσο αυτό είναι δυνατό) κάθε είδους ετικέτας και με την **εστίαση στη μάθηση και τη διδακτική πρακτική που προάγει τη συνεκπαίδευση** στα πλαίσια του γενικού σχολείου.

Η συνεκπαιδευτική αξιολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσα σε ένα **κατάλληλο πολιτικό πλαίσιο** και με την **κατάλληλη οργάνωση των σχολείων και την απαραίτητη υποστήριξη των δασκάλων** οι οποίοι έχουν μια θετική στάση απέναντι στη συνεκπαίδευση.

Αυτό σημαίνει ότι ...

... Οι ανάγκες των μαθητών που είναι ευάλωτοι στον αποκλεισμό, συμπεριλαμβανομένων αυτών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, εξετάζονται και υπολογίζονται στο πλαίσιο όλων των γενικών αλλά και των ειδικών για τις ΕΕΑ πολιτικών.

... Όλοι οι μαθητές έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις

διαδικασίες της συνεκπαιδευτικής αξιολόγησης, όσοι αντιμετωπίζουν ΕΕΑ αλλά και τους συμμαθητές και τους συνομηλίκους τους.

... Όλες οι μέθοδοι και προσεγγίσεις της αξιολόγησης είναι συμπληρωματικές και τροφοδοτούν η μία την άλλη

... Η αξιολόγηση έχει ως στόχο να ενισχύει τη διαφορετικότητα με την αναγνώριση και την εκτίμηση της προόδου και των επιτευγμάτων όλων των μαθητών.

Ο στόχος της Συνεκπαιδευτικής Αξιολόγησης

Σκοπός της συνεκπαιδευτικής αξιολόγησης είναι να **βελτιώσει την εκπαίδευση όλων των μαθητών σε επίπεδο πρωτοβάθμιας**. Όλες οι διαδικασίες της συνεκπαιδευτικής αξιολόγησης, οι μέθοδοι και τα εργαλεία **τροφοδοτούν τη διδασκαλία και τη μάθηση και υποστηρίζουν το έργο των δασκάλων**.

Η συνεκπαιδευτική αξιολόγηση έχει ως στόχο την **ενίσχυση των μαθητών** με την παροχή **πληροφοριών για την προσωπική τους διαδικασία μάθησης** καθώς και των κινήτρων που θα ενθαρρύνουν τη μελλοντική τους μάθηση.

Η συνεκπαιδευτική αξιολόγηση περιλαμβάνει ...

... Ένα σύνολο μεθόδων και στρατηγικών που έχουν ως στόχο τη συλλογή δεδομένων για τη μάθηση των παιδιών σε ακαδημαϊκά και μη θέματα.

... Διαδικασίες που ίσως εκπληρώνουν και άλλους στόχους εκτός από την παροχή δεδομένων στη διδασκαλία και τη μάθηση (για παράδειγμα η αρχική αναγνώριση των ΕΕΑ ή η ρύθμιση του επιπέδου εκπαίδευσης) αλλά βασίζονται σε κοινές θέσεις και αξίες για την αξιολόγηση και τη συνεκπαίδευση καθώς και σε αρχές συμμετοχής και συνεργασίας.

... Μεθόδους που περιγράφουν τα αποτελέσματα της μάθησης και παράλληλα παρέχουν στους δασκάλους πληροφόρηση για το πώς θα αναπτύξουν και θα βελτιώσουν τη διαδικασία μάθησης για ένα μαθητή ή και για ομάδες μαθητών στο μέλλον.

... Τη λήψη αποφάσεων η οποία βασίζεται σε ένα σύνολο πηγών που παρέχουν στοιχεία για τη μάθηση που συλλέγονται κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου. Αυτό παρέχει «ποιοτική πληροφόρηση» για τη διαδικασία μάθησης του παιδιού και την ανάπτυξή του και όχι απλώς «εφάπαξ» πληροφόρηση.

... Την πληροφόρηση που εξετάζεται ανάλογα με το εκπαιδευτικό περιβάλλον και λαμβάνει υπόψη όλους τους οικογενειακούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση.

... Την αξιολόγηση των παραγόντων που υποστηρίζουν τη συνεκπαίδευση σε κάθε μαθητή με στόχο να ληφθούν αποτελεσματικές αποφάσεις για το ευρύτερο σχολείο, τη διαχείριση της τάξης αλλά και την υποστήριξή της.

... Την ενεργό εμπλοκή των δασκάλων της τάξης, των μαθητών, των γονιών, των συνομήλικων συμμαθητών και άλλων, ως δυνάμει αξιολογητών ή συμμετεχόντων στη διαδικασία της αξιολόγησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ανάπτυξη της Ειδικής Εκπαίδευσης είναι διαθέσιμες στο **www.european-agency.org**